

MADANIY FESTIVALLARNING JAMIYATDAGI O'RNI

Erkinova Munavvar Zoxidjon qizi

NamDTU qoshidagi 2-sonli Akademik litseyi

Ona tili va adabiyoti fani o'qituvchisi

El.pochta: Slgg71099@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu tezisda festivallarning kelib chiqishi, ularning turlari, madaniy va tarixiy ahamiyati, shuningdek, O'zbekistonda o'tkaziladigan milliy va xalqaro festivallarning o'rni haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: Festival, madaniyat, an'ana, san'at, "Sharq taronalari", "Asrlar sadosi", "Lazgi", "Toshkent Jazz festivali".

Kirish

"Festival" atamasi fransuzcha *festival* so'zidan olingan bo'lib, u o'z navbatida lotincha *festivus* ("bayramona", "quvnoq") so'zidan kelib chiqqan. Dastlab bu so'z diniy marosimlar va bayram kunlarini anglatgan bo'lsa, keyinchalik san'at, madaniyat, texnologiya va boshqa sohalardagi ommaviy tantanalarni ifodalash uchun qo'llanila boshlandi.

Festivallar insoniyat madaniyatida qadimdan muhim o'rin tutgan. Ular xalqni birlashtiruvchi, madaniy merosni avloddan avlodga yetkazuvchi, ijtimoiy muloqotni kuchaytiruvchi vosita sifatida shakllangan.

Festival so'zi turli tillarda turlicha izohlangan bo'lib, uning ingliz va turk tilaridagi izohlariga to'xtalib o'tamiz. Ingliz tilida ¹ "festival" so'zi 1580-yillarda "bayram kuni" yoki "tantanali kun" ma'nosida ishlatilgan. Bu so'z qisqacha "festival day" (14-asr oxiri) iborasidan kelib chiqqan. U eski fransuz tilidagi festival (sifat) so'zidan olingan bo'lib, "ziyofat uchun mos, tantanali, ajoyib, xursand" degan ma'nolarni bildirgan. Bundan tashqari, o'rta lotin tilidagi festivalis

¹ <https://www.etymonline>

(“ibodat bayramiga oid”) soʻzidan, u esa festum (festival, bayram) va festus (“ziyofatga oid”) soʻzlariga borib taqaladi. Mazkur tushuncha 19-asrda baʼzi maxsus maʼnolarda ingliz tilidan yana fransuz tiliga qaytgan.

Asosiy qism:

Ilk bor XVIII asr boshlarida Buyuk Britaniyada yuzaga kelgan. XX asrdan xalqlararo keng tarqalgan hisoblanadi. Oʻzbekiston festivallari asosan xalqning tarixiy, madaniy va diniy qadriyatlarga asoslangan. Ularning kelib chiqishi uzoq oʻtmishga borib taqaladi va turli davrlarning madaniy qatlamlarini aks ettiradi. “Navroʻz” bayrami, Qovun sayli kabi festivallar tarixiy jarayonlar davomida shakllanib, milliy oʻzlikni saqlab qolishda muhim rol oʻynagan.

Oʻzbekiston mustaqillikka erishgandan keyin festivallar yangi ahamiyat kasb eta boshladi. Ushbu davrdan boshlab festivallar milliy madaniyat, anʼanalar va tarixni ulugʻlash, xalqni birlashtirish va milliy oʻzlikni tiklash vositasi sifatida qayta tashkil etildi. Milliy festival va bayramlar oʻzbek xalqining tarixiy merosini, madaniy boyliklarini va anʼanalarini saqlab qolish va rivojlantirish uchun muhim vosita boʻldi.

Bugungi kunda festivallar turli shakllarda namoyon boʻladi:

1. **Musiqa festivallari** (masalan, “Sharq taronalari”)
2. **Gastronomiya festivallari**
3. **Texnologiya festivallari**
4. **Madaniyat va sanʼat festivallari** (“Asrlar sadosi”)
5. **Mahalliy milliy festivallar** (“Navroʻz”, “Qovun sayli” va boshqalar)

Oʻzbekistonda mustaqillikdan soʻng festivallar milliy oʻzlikni tiklash, tarixiy qadriyatlarni ulugʻlash va madaniyatni rivojlantirish vositasi sifatida keng rivojlandi.

Misol uchun:

• **“Sharq taronalari”** – Samarqandda oʻtkaziladigan xalqaro musiqa festivali boʻlib, YUNESKO roʻyxatiga kiritilgan.

- **“Asrlar sadosi”** – milliy madaniyat, hunarmandchilik, urf-odat va xalq ogʻzaki ijodini targʻib etuvchi anʻanaviy festival.
- **“Lazgi xalqaro raqs festivali”** – Xiva shahrida oʻtkazilib, Oʻzbekistonning nomoddiy madaniy merosini jahon miqyosida tanitadi.
- **“Toshkent Jazz festivali”** – zamonaviy musiqa yoʻnalishini targʻib etuvchi xalqaro madaniy loyiha.

Barchamizga maʼlum boʻlgan Gullar festivali – Namangan shahrida har yili oʻtkaziladigan gulchilikka asoslangan festival.² Namangan shahrida ilk bor gul koʻrgazmasi 1961-yilning 24-27-avgust kunlari tashkil etilib, u bayram sifatida anʻanaga aylandi. Keyingi uch yil ichida bogʻ, gulchilik, gullar festivali misli koʻrilmagan darajaga koʻtarildi. Hatto, turnaqator gullar karvoni tashkil etildi. XIX asrda ushbu xiyobon (Bobur bogʻi) oʻrnida „Gulzor“ nomli mahallasi mavjud boʻlgan. Bu yerda aholi gullar yetishtirish, gulli ichimliklar, nektarlar, gullardan turli xil shirinliklar va ziravorlar hamda guldan asal ishlab chiqarish bilan shugʻullangan. Baʼzi gul turlarining barglaridan va ildizlaridan shifobaxsh damlamalar tayyorlangan. Gul ishlab chiqaruvchilar mahallasining shuhrati Qoʻqon xoni Xudoyorxonga yetib bordi va u bu yerda madrasa qurishga qaror qildi. Aholini shaharning boshqa qismlariga koʻchirib, binolar qurilishi boshlanadi. Har yili oʻtkaziladigan tantanalarda ham gul ishlab chiqaruvchilarning ishtirokchilari, ham goʻzallikning muxlislari tobora koʻpaya bora boshladi. Bayram tantanalari may oyining oxirida, gullar eng chiroyli koʻrinishda boʻlganda va gul ishlab chiqaruvchilar oʻz sanʼatlarining barcha zavqlarini namoyish etishlari mumkin boʻlgan paytda oʻtkazish anʻanaga aylandi. 2018-yildan boshlab „Gullar bayrami“ „Gullar festivali“ deb oʻzgartirildi va Xalqaro maqomga ega boʻldi. Chunki unda nafaqat Oʻzbekiston, balki qoʻshni mamlakatlarning gul ishlab chiqaruvchilari ham ishtirok eta boshladi.

Xulosa:

Festivallar — millatning madaniy xotirasini saqlovchi, xalqaro doʻstlikni

² <https://namangan.uz/uz/yangiliklar-2/2556-namangan-shahrida-bo-lib-o-tadigan-60-xalqaro-gullar-festivali>

mustahkamlovchi, san'at va ijodkorlikni rivojlantiruvchi muhim ijtimoiy-madaniy hodisadir. Ular nafaqat xalqning tarixiy o'zligini ifodalaydi, balki zamonaviy madaniyatni global miqyosda namoyon etadi.